

O'ZBEKISTONDA "ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH TO'G'RISIDA"GI QONUNNING AHAMIYATI

Sevinch Erkinova Zafarovna

Jahon Iqtisodiyoti Va Diplomatika Universiteti "Xalqaro Huquq"

Fakulteti 1-Kurs 1-5a-25-Guruh talabasi

Orcid Id: 0009-0009-1175-651x

Email: Sevincerkinova9@Gmail.Com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17696909>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20- noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 24- noyabr 2025 yil

KEY WORDS

- Iste'molchilar huquqlari
- Iste'molchilar huquqlarining himoyasi
- Bozor iqtisodiyoti
- Tovar, ish va xizmatlar
- Ishlab chiqaruvchi
- Sotuvchi
- Xalqro huquqiy tamoyillar
- Huquqiy savodxonlik
- Davlat nazorati.

ABSTRACT

Mazkur ilmiy maqola O'zbekiston Respublikasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimini chuqur huquqiy tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida fuqarolarning iste'molchi sifatidagi manfaatlarini ishonchli kafolatlash zarurati bilan belgilanadi. Maqolaning nazariy asosini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Fuqarolik kodeksi, xususan, "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun normalari tashkil etadi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqining tegishli tajribalari hamda xalqaro huquqiy tamoyillar o'rganib chiqiladi. Maqolada empirik tadqiqotlar va amaliy so'rovnomalar natijalariga tayangan holda tizimdagi bir qator asosiy muammolar ham aniqlangan. Bularga aholining huquqiy savodxonlik darajasi pastligi, ayniqsa onlayn savdo va masofaviy shartnomalar tuzish jarayonida huquqbuzarliklarning ko'payishi, nazorat organlarining faoliyat samaradorligi yetarli emasligi va xalqaro standartlarga mos kelmasligi kabi masalalar kiradi. Ushbu aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida, bir qator ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi. Xususan, milliy qonunchilik tizimini takomillashtirish, huquqiy javobgarlik choralari kuchaytirish, aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha aniq mexanizmlar taklif qilinadi. Nihoyat, maqolada ko'rilayotgan chora-tadbirlarning kutilayotgan iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy samaralari tahlil qilinib, O'zbekiston Respublikasining iste'molchi huquqlarini himoya qilish tizimini xalqaro talablarga muvofiqlashtirish va fuqarolarning huquqiy ongi

darajasini oshirish imkoniyatlari atroflicha yoritib beriladi.

Iste'molchi huquqlarining huquqiy himoyasi bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir fuqaroning fundamental iqtisodiy manfaatlarining himoyasi sifatida tobora dolzarb tus olmoqda. Oldin odamlar bozordan mahsulot sotib olayotganlarida savdogarning so'ziga ishonaverardi, narxni kelishib, mahsulotni bir ko'rishda baholardi. Hozir esa sharoit butunlay o'zgargan: onlayn buyurtmalar, tez o'zgarayotgan xizmatlar bozori, reklama bosimi, xalqaro mahsulotlar oqimi hammasi iste'molchidan ham, davlatdan ham ancha yuqori e'tibor talab qiladi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida iste'molchi huquqlarini himoya qilish masalasi oddiy nazorat vositasi emas, balki iqtisodiy xavfsizlikning muhim bo'lagi bo'lib qoldi. Tovar va xizmatlar bozori erkin raqobat tamoyillari asosida shakllanar ekan, iste'molchilar subyektlar ko'lamini kengayishi natijasida yuzaga keladigan ko'plab iqtisodiy, texnik va axborot xatarlariga yuz tutishi muqarrar.¹ Bunday murakkab muhitda davlatning konstitutsiyaviy vazifasi iste'molchilarning qonun bilan kafolatlangan huquq va erkinliklarini mustahkam himoya qilish, ularning adolatli, sifatli va xavfsiz mahsulotlar bilan ta'minlanishini qo'llab-quvvatlovchi samarali huquqiy mexanizmlarni yaratishdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasida iste'molchilarning huquqlarini huquqiy himoya qilish masalasi ilk bor 1996-yilda qabul qilingan "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonun orqali mustahkam huquqiy asosga ega bo'ldi. Mazkur qonun iste'molchilar, ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim hujjat sanalib, iste'molchilarga sifatli tovar, ish va xizmatlarni olish, zaruriy axborotdan foydalanish, yetkazilgan zararining kompensatsiyasini olish hamda huquqlarining sud tartibida kafolatli himoya qilinishini ta'minlaydi. Qonunning 1-moddasidan 32-moddasigacha bo'lgan qoidalari iste'molchilarning asosiy huquqlarini, davlat nazorati tizimining faoliyatini hamda ishlab chiqaruvchi va sotuvchilarning majburiyatlarini batafsil belgilab bergan.

Iste'molchi huquqlarini ta'minlash masalasi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham bevosita o'z aksini topgan. Unga ko'ra, har bir fuqaroga o'z huquqlari va erkinliklarini sud orqali himoya qilish huquqining taqdim etilishi qayd etilgan bo'lib, bu norma iste'molchilarni ham to'liq qamrab oladi.² Shu bilan birga, Fuqarolik kodeksida ham mahsulot sifatining qoniqarli emasligi oqibatida yetkazilgan zararining ishlab chiqaruvchi tomonidan to'liq qoplanishi lozimligi ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari, iste'molchilar huquqlari buzilishi natijasida neustoyka³ to'lash haqida ham alohida to'xtalib o'tilgan. Demak, milliy qonunchilik darajasida iste'molchi huquqlari davlat tomonidan mustahkam kafolatlanadi. Endi xalqaro miqyosda iste'molchilar huquqlari himoyasiga e'tibor qaratamiz. 1985-yil 9-aprelda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan "Iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish bo'yicha Bosh tamoyillar" dunyo miqyosida ushbu sohadagi asosiy

¹ O'zbekiston Milliy axborot agentligi. uza_uz. (15.03.2023)

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 55-modda. (2023-yil, yangi tahriri)

³ Fuqarolik kodeksi, 260-modda. Neustoyka tushunchasi

Qonun hujjatlari yoki shartnoma bilan belgilangan, qarzdor majburiyatni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda kreditorga to'lashi shart bo'lgan pul summasi neustoyka hisoblanadi.

yo'nalishlarni belgilovchi mezon bo'lib xizmat qiladi. Yevropa Ittifoqi davlatlarida esa iste'molchi huquqlari integratsiyalashgan huquq tizimi orqali ta'minlanadi, bunda iste'molchi savatchasining minimal tarkibi, tovarlar xavfsizligi, axborotga ega bo'lish huquqi va zarar uchun javobgarlik mexanizmlari to'liq ta'minlangan.

O'zbekiston tajribasida ham so'nggi yillarda mazkur sohada sezilarli huquqiy islohotlar amalga oshirildi. Xususan, 2023-yil 11-yanvarda qabul qilingan yangi tahrirdagi "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonun zamonaviy iqtisodiy munosabatlar, raqamli savdo tizimi va onlayn xizmatlar sharoitida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishni yanada takomillashtirdi. Mazkur qonun raqamli texnologiyalar orqali tuziladigan masofaviy shartnomalar, axborot xavfsizligi, shuningdek, iste'molchilarga zarar yetkazgan ishlab chiqaruvchilarning moddiy javobgarligi kabi yangi mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Shu bois, maqolaning asosiy maqsadi - "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunning huquqiy mazmunini to'laqonli tahlil qilish, uning amaliy qo'llanilish samaradorligini baholash hamda xalqaro tajriba asosida O'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqotning predmeti - iste'molchi huquqlarining qonunchilikda ifodalanishi va amalda qo'llanilish tizimi bo'lsa, obykti esa - iste'molchilar, ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar hamda davlat nazorat organlari o'rtasidagi o'zaro huquqiy munosabatlardir.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu ilmiy ishning asosiy tadqiqot metodologiyasi sifatida huquqiy va iqtisodiy institutlar o'rtasidagi o'xshashliklar hamda farqlarni aniqlashga qaratilgan qiyosiy tahlil usuli qo'llanilgan. Tadqiqot jarayonida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish mavzusiga oid normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar va amaliy statistik ma'lumotlarni aniqlash, tanlash, tizimlashtirish va tahlil qilish uchun qat'iy tartib va ilmiy uslublar qo'llanilgan.

Iste'molchi deganda nimani tushunamiz?

Iste'molchi deganda oddiy odam ko'z oldimizga keladi. Masalan, do'konda navbatda turgan ayol, onlayn ravishda telefon buyurtma qilayotgan yigit, farzandi uchun o'yinchoq olayotgan ota yoki mobil ilovada transport xizmatiga to'lov qilayotgan foydalanuvchi va boshqalar. Ular barchasi - iste'molchilar. Ya'ni, o'z ehtiyoji uchun tovar va xizmat sotib oladigan har bir shaxs. Ko'rinishidan oddiydek tuyuladigan bu tushuncha aslida juda murakkab tizimni anglatadi, chunki iste'molchi bozordagi eng himoyasiz tomon hisoblanadi. Huquqiy jihatdan olib qarasak, iste'molchi - foyda chiqarib olish bilan bo'liq bo'lmagan holda shaxsiy iste'mol yoki boshqa maqsadlarda tovar sotib oluvchi, ish, xizmatga buyurtma beruvchi yoxud shu niyatda bo'lgan fuqaro (jismoniy shaxs).⁴

Iste'molchining asosiy muammosi - u ko'pincha mahsulot sifati yoki xizmat jarayonini baholashga yetarli ma'lumotga ega bo'lmasligi. Masalan, texnik mahsulot sotib olayotgan odam ichidagi mikrosxemani ochib ko'rib, nuqsonni aniqlay olmaydi. Yoki biror sog'liqni tiklovchi xizmat haqida reklama berishadimi - iste'molchi odatda shunga ishonadi, chunki u reklama bilan real xizmat sifatini taqqoslab ko'rish imkoniga ega emas. Ana shu nomutanosiblik iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimining asosiy sababidir. Shuningdek fransuz olimi R.Baldining fikricha, tadbirkorlik faoliyati, tovarlar, ishlar, xizmatlar natijalarining yakuniy

⁴ O'zbekiston Respublikasi "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunning 1-modadi

oluvchilari iste'molchilar bo'lib, ularning huquqlarini to'g'ri himoya qilishni ta'minlash majburiyat sifatida qaraladi.⁵

Albatta, xalqaro tajribadan olib qarasak, har bir iste'molchining huquqlarini kafolatlash bo'yicha minimal me'zonlar qayd etilganligining guvohi bo'lamiz. Mazkur tizim mamlakatlar o'rtasida yagona huquqiy yondashuvni shakllantirishga xizmat qilib, iste'molchining asosiy manfaatlari va xavfsizligini kafolatlashga qaratilgan. So'nggi yillarda iste'molchi huquqida xalqaro me'zonlashtirish tobora davlat organlari va hukumatlar faoliyatiga kirib bormoqda. Ilmiy adabiyotlarda, xususan Ramsay⁶ ta'kidlaganidek, bunday mezonlashtirish global iste'mol siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, mamlakatlar o'rtasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning umumiy modelini shakllantirishga yordam bermoqda.

Endi O'zbekiston milliy qonunchiligiga e'tibor qaratamiz. O'zbekistonda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan keng qamrovli qonunchilik bazasi mavjud bo'lishiga qaramay, ushbu huquqlarning amalda to'liq va samarali ro'yobga chiqishida qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Eng avvalo, iste'molchilarning o'z huquqlari, ularni himoya qiluvchi institutlar faoliyati hamda murojaat qilish mexanizmlari borasidagi xabardorlik darajasi yetarli emasligi eng dolzarb to'siqlardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolaning so'rovnom natijalarida ham ushbu muammo ta'kidlab o'tilgan.

Ko'pgina fuqarolar sotuvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan nizo yuzaga kelganida ularda mavjud huquqiy choralar, da'vo tartibi, kompensatsiya olish imkoniyatlari yoki davlat himoyasi vositalari borligini bilmaydi. Natijada qonunchilikda mustahkam belgilangan huquqlar amaliyotda kam qo'llaniladi va o'z funksiyasini to'liq bajarmaydi.

Yana bir muhim muammo - mavjud qonunlarning ijro etilish darajasi yetarlicha kuchli emasligidir. Iste'molchi huquqlarini himoya qilish bo'yicha aniq normativ-huquqiy baza shakllangan bo'lsa-da, ularni amalda tatbiq etish mexanizmlari ayrim hollarda sust ishlaydi. Nazoratni amalga oshiruvchi vakolatli organlar yetarli texnik resurslar, tajribali mutaxassislar yoki zamonaviy monitoring vositalari bilan to'liq ta'minlanmagan bo'lishi mumkin. Natijada ayrim tadbirkorlik subyektlari iste'molchilar huquqlarini buzish oqibatlaridan deyarli cho'chimaydi. Bu esa javobgarlik hissining pasayishiga, iste'molchiga befarq munosabatning kuchayishiga olib keladi.⁷

O'zbekistonda ushbu masalalar bo'yicha qanday choralar amalga oshirilgan?

Joriy yilning 6 oktyabr kuni Prezidentimizning "Iste'molchilar huquqlarini samarali himoya qilishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-296-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qaror iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda raqamli yechimlarni joriy etishga qaratilgan. Shu bilan birga, 2025-yil 1-martdan boshlab, raqamli markirovka tizimi⁸ joriy etilgan tovarlarning

⁵ [Ilmiy maqola \(07.07.2023\).523-bet](#)

⁶ Ramsay, I. (2006). Consumer law, regulatory capitalism and the 'new learning' in regulation. *Sydney Law Review*, 28(1), 9–35. [Return to ref 2006 in article](#)

⁷ [understanding-consumer-rights-in-uzbekistan-protections-remedies-and-agencies/article. \(01.12.2024\)](#)

⁸ **Raqamli markirovka tizimi** — bu mahsulotlarni maxsus raqamli identifikatorlar (QR-kod, Data Matrix-kod) orqali belgilash

yaroqlilik muddati o'tgan taqdirda ularning savdosi avtomatik ravishda cheklanadi. Bunday tovarlar uchun nazorat-kassa apparati orqali xarid cheki chiqarilmaydi.

Bugun iste'molchilarimiz foydalanayotgan minglab tovar va xizmatlar tannarxini pasaytirish, sifatini oshirish, foydalanishga yanada qulay qilish uchun, hech shubhasiz, sog'lom raqobat muhiti kerak bo'ladi. Prezidentimiz ta'kidlab aytganidek, O'zbekistonning hozirgi sharoitida monopoliyadan chiqarish, raqobatni ta'minlash, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish masalalariga kompleks va yakdil yondashuv zarur, chunki raqobat rivojlangan bozor iqtisodiyotining qat'iy talabi va prinsiplar shartidir.⁹

Muammolarning yana bir qatlami madaniy omillar bilan bog'liq. Jamiyatda ayrim hollarda iste'molchi o'z noroziligini bildirish yoki shikoyat qilishdan o'zini tiyadi. Bunga xizmat ko'rsatuvchilar bosimidan cho'chish, ma'naviy noqulaylik yoki "arzimas narsa uchun murojaat qilish to'g'ri emas" degan xato tasavvurlar sabab bo'ladi. Bu esa huquq buzilishlarining ko'payishiga, iste'molchi manfaatlarining esa himoyasiz qolishiga olib keladi.

Ushbu omillar O'zbekistonda iste'molchi huquqlarini himoya qilish tizimini yanada mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun, birinchidan, aholining huquqiy xabardorligini oshirishga qaratilgan muntazam targ'ibot va ma'rifiy ishlarni kuchaytirish zarur. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025- yil 22-oktabrdagi 667-son "Raqobatni ta'minlashga ko'maklashish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasidagi nodavlat notijorat tashkilotlarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risi"da gi qaroriga muvofiq, iste'molchilar o'z muammolariga samarali yechim topishlari uchun iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi har qanday tashkilotlarga, ular xoh davlat tashkiloti bo'lishsin, xoh nodavlat, hammasiga o'z faoliyatlarini olib borishlari uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ko'lamini kengaytirish qayd etilgan.

Ikkinchidan, ijro mexanizmlarini modernizatsiya qilish, nazorat organlarini texnik va kadrlar bilan ta'minlash, hamda majburiy javobgarlik choralari kuchaytirish talab etiladi. Uchinchidan, qonunchilikni zamonaviy iste'mol bozori talablariga moslashtirish, xususan, elektron tijorat va raqamli xizmatlar bo'yicha aniq huquqiy me'yorlar ishlab chiqilishi lozim. Ana shundagina O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish borasida xalqaro standartlarga to'laqonli mos keladigan, samarali va adolatli tizimni shakllantira oladi.

Iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning nazariy asoslari

Nazariy jihatdan olganda, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish uch asosiy tamoyilga tayanadi. Birinchisi, ma'lumot olish huquqi - iste'molchiga mahsulot yoki xizmat haqida aniq, to'liq va to'g'ri ma'lumot berilishi kerak. Bu tamoyil 1997-yil 24-apreldagi O'zbekiston Respublikasining Qonuni 400-I-soni "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to'grisida"gi qonunda ham o'z aksini topgan. Ikkinchisi, tanlash erkinligi - iste'molchi o'zi istagan mahsulotni, istagan brendni, istagan xizmat turini tanlash huquqiga ega. Hech kim uni majburlay olmaydi. Bu xalqaro huquqda ham eng muhim prinsiplardan biridir. Uchinchisi, xavfsizlik huquqi - iste'molchining sog'lig'i, hayoti va mol-mulki hech qanday xavf ostida bo'lmasligi kerak. Shuning uchun ham oziq-ovqat, dori-darmon, bolalar o'yinchoqlari kabi mahsulotlarga qattiq talablar qo'yiladi.

Shuningdek, iste'molchi kompensatsiya olish, adolatli sudga murojaat qilish, zarar qoplatish, shartnomani bekor qilish va boshqa ko'plab huquqlarga ega. Bu tizim nafaqat

⁹ [\(29.05.2020\)](http://Review.uz)

O'zbekiston qonunchiligida, balki BMTning 1985-yildagi "Consumer Protection Guidelines" hujjatida ham alohida ta'kidlangan.

O'zbekistonda iste'molchilar huquqlari himoyasi bo'yicha mavjud kamchiliklar

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, nafaqat iste'molchi huquqlari borasida, balki inson huquqlari himoyasi borasida ham keng qamrovli amaliy tajribalarni qo'lladi. Biroq iste'molchilar huquqlari himoyasi tizimida o'z yechimini kutayotgan muammolar ham yo'q emas, albatta. Masalan, ko'plab fuqarolar o'z huquqlarini bilmasligi sababli mavjud himoya mexanizmlaridan foydalana olmaydi. Bu ayniqsa qishloq hududlarda yaqqol seziladi. Shuningdek, masofaviy shartnoma tuzishda firibgarlik holatlari, mahsulotning umuman yetkazilmasligi, qaytariladigan pulning berilmasligi kabi holatlar ko'p uchraydi. Va javobgarlik choralarning kuchsizligi ham mavjud kamchiliklardan biridir. Shu sababli ayrim tadbirkorlar jarimadan qo'rqmaydi, chunki jarima summasi ularning daromadiga nisbatan juda kam. Yevropada esa jarima ba'zan kompaniya yillik daromadining 4-10%ini tashkil etadi - bu ancha samarali.

Adabiyot sharhi

Mazkur ilmiy maqolada H.W.Micklitz, J.Stuyck va E.Terryn¹⁰ mualliflari tomonidan yozilgan ilmiy adabiyot tahlil qilinadi. Kitobning asosiy maqsadi - Yevropa Ittifoqi davlatlarining sudlarida qabul qilingan iste'molchilar huquqlariga oid real qarorlarni to'plash va tahlil qilishdir. Adabiyotning asosiy g'oyasiga to'xtaladigan bo'lsak, garchi Yevropa davlatlarining qonunlari turli xil bo'lsa-da, ular iste'molchini himoya qilishda umumiy asos va umumiy tamoyillarga ega ekanligi haqida gap boradi. Mazkur kitob Yevropa Ittifoqining iste'molchi huquqlarini birlashtiruvchi barcha reglamentlarini o'z ichiga oladi. U ayniqsa Yevropa Adliya Sudining va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning oliy sudlarining qarorlariga urg'u beradi. Adabiyotda

uchratisimiz mumkin bo'lgan eng muhim zamonaviy mavzular, masalan: nohaqlik shartlari (adolatli bo'lmagan shartnomalar), onlayn (masofaviy) savdo, mahsulot xavfsizligi va uning uchun javobgarlik kabi masalalar tahlil qilinadi. Shuningdek, Yevropa Adliya Sudi direktivalarini¹¹ talqin qilganda, a'zo davlatlarning umumiy huquqiy tushunchalariga tayanib, qanday yangi qoidalar yaratilishi ko'rsatiladi. Bilamizki, Yevropa Ittifoqi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha dunyodagi eng ilg'or tizimlardan biriga ega. Aynan shu tizimning amaliy asoslarini "Consumer Law: Ius commune casebooks for common law of Europe" asarida ko'rishimiz mumkin. Ushbu asar nafaqat yuridik talabalari, balki tadqiqotchilar uchun ham asosiy qo'llanma vazifasini o'taydi. O'zbekistonning milliy qonunchiligini o'rganar ekanmiz, ushbu kitob bilan birmuncha o'xshashliklarga duch kelamiz. Buning asosiy sababi shuki, bugungi kunda ko'plab davlatlar rivojlangan mamlakatlarning tajribasidan foydalangan holda, o'z huquqiy bazalarini kengaytirmoqdalar. O'zbekiston ham

¹⁰ "Consumer Law: Ius commune casebooks for common law of Europe" kitob mualliflari. (nashr etilgan sana: 12.03.2010)

¹¹ Direktiva- bu rasmiy ko'rsatma; yuqori tashkilotdan quyi tashkilotga berilgan rasmiy buyruq yoki ko'rsatma.

iste'molchilarning manfaatlarini kafolatlash bo'yicha xalqaro standartlarga mos tizim yaratish uchun intilmoqda.

Bilamizki, iste'molchi huquqlarini himoya qilish nazariyasi huquqshunoslikda katta ahamiyatga ega. Xalqaro olimlar, jumladan Yevropa mutaxassislari, doimo iste'molchi - bu shartnoma tuzishda iqtisodiy jihatdan zaif tomon degan fikrni ilgari surishadi.¹² Bu g'oyalar BMTning iste'molchilar himoyasiga oid xalqaro qoidalarida ham asosiy o'rinni egallaydi.

O'zbekistonlik huquqshunoslar asosan Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi va "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi Qonun" kabi milliy qonunlarimizning qanday rivojlanganini va ularni amalda qanday qo'llash kerakligini o'rganishgan.

Mazkur adabiyotda ko'rishimiz mumkin bo'lgan asosiy kamchiliklardan biri - faqat qonunlarni tahlil qilish bilan cheklanganligi. Ya'ni, tizim qanchalik yaxshi ishlayotganini ko'rsatadigan so'rovnomalar yoki statistik tahlillarga asoslangan ishlarni topish qiyin.

Imperik tadqiqot natijalari

Iste'molchilar huquqlarining huquqiy himoyasi bo'yicha aholining turli qatlamidan google forms orqali imperik tadqiqot o'tkazildi.

Siz iste'molchi sifatida o'z huquqlaringizni bilasizmi?
25 responses

quqlarini ma'lum darajada bilishini bildirgan. Jumladan, ishtirokchilarning 52 foizi iste'molchi sifatidagi huquqlari haqida ma'lum tushunchaga ega ekanini, biroq ularni to'liq bilmasligini qayd etgan. Bu ko'rsatkich aholining huquqiy madaniyati shakllanayotganini, ammo hali ham yetarli darajada emasligini ko'rsatadi. Shuningdek, 44 foiz qatnashchilar o'z huquqlarini to'liq bilishini bildirgan. Ushbu natija fuqarolarning ma'lum qismi qonunchilik asoslari va iste'molchi manfaatlarini himoya qilish mexanizmlaridan xabardor ekanini anglatadi. Bundan tashqari, 1,4 foiz ishtirokchi iste'molchi sifatida o'z huquqlaridan butunlay bexabar ekanini ma'lum qilgan. Ushbu kichik ko'rsatkich aholining ayrim qatlamlari orasida huquqiy ong va savodxonlikni oshirish bo'yicha ishlarni davom ettirish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, natijalar aholining aksariyati iste'molchi sifatidagi huquqlaridan xabardor bo'lsa-da, ularni to'liq va tizimli tarzda qo'llash bo'yicha bilim va ko'nikmalar yetarli emasligini anglatadi. Shu bois, huquqiy madaniyatni oshirish, fuqarolarga qonunning mazmun-mohiyatini yetkazish hamda iste'molchi huquqlarini himoya qilishga oid amaliy mexanizmlarni targ'ib etish hozirgi kunning eng dolzarb masalasi bo'lib qolmoqda.

¹² "Consumer Law: lus commune casebooks for common law of Europe" kitobidan.

Ilmiy asoslangan tavsiyalar

Aniqlangan tizimli muammolarni bartaraf etish va O'zbekiston Respublikasining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish maqsadida, normativ-huquqiy hujjatlarga quyidagi kompleks o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish tavsiya etiladi. Qonunga kiritilishi lozim bo'lgan asosiy o'zgartirishlar zamonaviy savdo shakllarini, xususan, elektron tijorat munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan bo'lishi zarur.

Birinchiidan, masofaviy shartnomalar tuzish tartibi aniq qoidalarga asoslanishi lozim. Qonunning axborot olish huquqiga bag'ishlangan 6 va 7-moddalariga¹³ sotuvchining yuridik manzili, aloqa ma'lumotlari va tovarning asosiy xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni onlayn platformalarda to'liq va shubhasiz taqdim etish majburiyatini belgilovchi bandlar qo'shilishi kerak. Bu shaffoflikni oshiradi va huquqbuzarlik sodir etilganda sotuvchini aniqlash imkoniyatini ta'minlaydi.

Ikkinchiidan, iste'molchilarning onlayn xaridlardagi ishonchini oshirish maqsadida, Yevropa Ittifoqi Direktivlaridagi singari, tovarni sababsiz qaytarish huquqi institutini mustahkamlash talab etiladi. Qonunning 18-moddasiga, ayniqsa masofaviy sotib olingan tovarlar uchun, ma'lum muddat ichida sotib olingan tovarni (qonun bilan belgilangan istisnolardan tashqari) sabab ko'rsatmasdan qaytarish mexanizmi kiritilishi lozim.

Uchinchiidan, iste'molchi huquqlarini cheklovchi nohaqlik shartlarining haqiqiy emasligi qoidasini kuchaytirish kerak. 15-moddada standart shartnomalarda iste'molchi manfaatlariga ziyon yetkazuvchi, masalan, sudga murojaat qilish huquqini cheklovchi yoki qonunda belgilangan minimal kafolatlarni kamaytiruvchi shartlar avtomatik ravishda haqiqiy emas deb topilishi aniq belgilanishi lozim.

Nihoyat, aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish maqsadida, qonunning 25-moddasiga davlat organlari va yirik tadbirkorlik subyektlarining iste'molchi huquqlari bo'yicha doimiy va majburiy axborot kampaniyalarini o'tkazish mas'uliyatini yuklovchi band kiritilishi tavsiya etiladi.

Huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktik ta'sirni oshirish maqsadida amaldagi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks (MJTK)¹⁴ va Jinoyat kodeksidagi (JK)¹⁵ tegishli moddalar qayta ko'rib chiqilishi zarur. Xususan, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning XIII bobi, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish yuzasidan ma'muriy javobgarlik belgilangan bo'lib¹⁶, bu norma fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa yigirma besh baravari miqdorida jarima qo'llanilishiga sabab bo'lishi aniq ko'rsatilgan. Mana shu jarima choralari, bir tomondan, xizmat ko'rsatish sifati buzilishining oldini olishga qaratilgan muhim profilaktik vosita hisoblansa, ikkinchi tomondan, ayrim yuridik shaxslar uchun bunday jarimalar miqdori, ayniqsa, jiddiy buzilishlar yuz berganda, yetarli darajada ogohlantiruvchi kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, Jinoyat kodeksiga ko'ra, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish¹⁷, xuddi shunday

¹³ <https://lex.uz/docs>

¹⁴ https://lex.uz.ma'muriy_javobgarlik_to'g'risidagi_kodeks

¹⁵ https://lex.uz.Jinoyat_kodeksi

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 164- moddasi

¹⁷ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 189- moddasi

qilmishlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin yana sodir etilgan bo'lsa, jinoiy javobgarlikni nazarda tutadi. Ushbu modda, xususan, aybdor shaxsni eng kam oylik ish haqining ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum etish yoxud mol-mulk musodara qilinib, yoxud musodara qilinmay ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishini belgilaydi. Agar ushbu qoidabuzarlik ko'p miqdordagi qiymatda sodir etilsa yoki xavfli retsivist yoxud ilgari Jinoyat kodeksining 187, 188 yoki 190-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan shaxs tomonidan amalga oshirilsa, javobgarlik yanada kuchaytiriladi, chunki bu normalar iste'molchilar huquqlarini himoya qilishdagi jiddiylilikni va uzluksizlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu moddalar, aniq aytganda, tizimli ravishda qoidalarni buzadiganlarga qarshi jiddiy to'siq vazifasini o'taydi, biroq ularning amalda qo'llanilishi, ya'ni ma'muriy choradan jinoiy choraga o'tish mexanizmi qanchalik samarali ekanligi doimiy kuzatishni talab etadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida mustahkam me'yoriy-huquqiy baza mavjud bo'lsa-da, ushbu tizimning amaliy samaradorligi hanuzgacha kutilgan darajaga to'liq erishmagan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aholining katta qismi mavjud qonunchilikdan xabardor bo'lsa ham, uning hayotda to'g'ri va samarali qo'llanilishidan norozilik bildiradi. Bunday vaziyat bir nechta fundamental omillar bilan bog'liq.

Bular aholining huquqiy savodxonligi yetarli darajada shakllanmagani. Ya'ni, iste'molchilarning o'z huquqlarini anglash, talqin qilish va himoya qilish borasidagi ko'nikmalari sustligi ularning iste'molchi sifatida huquqlarini talab qila olishiga to'siq bo'ladi. Bundan tashqari iste'molchilar manfaatlarini himoya qiluvchi idoralar faoliyatida tezkorlik va natijadorlik yetishmaydi, bu esa ularning ishlash samaradorligini oshirishni va sezilarli darajada kuchaytirishni taqozo etadi.

Mazkur tizimdagi muammolarni bartaraf etish uchun umumiy yondashuv zarur. Xususan, ta'lim jarayoniga huquqiy-ma'rifiy ta'lim berishni qo'shish, shuningdek, ommaviy axborot vositalari orqali iste'molchi huquqlariga oid qonunchilikni keng yoritish aholining huquqiy ongini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, himoya institutlarining mustaqilligini ta'minlash, ularning tashkiliy salohiyatini kuchaytirish va shikoyatlarni shaffof, tezkor ko'rib chiqish xizmatlarini amalda yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi.

Eng asosiy jihat shundaki, iste'molchi huquqlarini himoya qilish bo'yicha qabul qilingan qonunlar faqat normativ hujjat sifatida qolib ketmasdan, real hayotda to'liq va samarali ishlashi ta'minlanishi lozim. Bu esa faqatgina davlat organlarining sa'y-harakatlariga emas, balki jamiyatning har qanday a'zolariga ham bevosita bog'liqdir. Faqat iste'molchilarning o'zi ham jarayonda faol qatnashgandagina huquqiy ongli va mas'uliyatli iste'molchi shakllanadi, adolatli raqobat muhiti mustahkamlanadi va iqtisodiy adolat tamoyillari amaliyotga tatbiq etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023). Qabul qilingan sana: 30 Aprel 2023.
- 2.O'zbekiston Respublikasi "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni (2021) N/3PY-744, 26 Aprel.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (1994). Qabul qilingan sana: 22-Sentabr 1994-yil.
- 4.O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi (1994). Qabul qilingan sana: 22-Sentabr 1994-yil.

- 5.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, tadbirkorlik va bozor munosabatlarini tartibga solishga oid farmonlar to'plami.
- 6.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari. Iste'molchilar huquqlarini ta'minlash, tovar sifati, xizmatlar ko'rsatish standartlariga oid qarorlar to'plami.
- 7.Abdullayev, X. (2017) Bozor iqtisodiyotida iste'molchilar huquqi. Toshkent: Iqtisodiyot, pp. 79-101.
- 8.Safarov, B.J. (2022) Savdo biznesida iste'molchilar xulq-atvorini tadqiq etish. Toshkent: o'quv qo'llanma, p. 142.
- 9.Hesselink, M., Hondius, E., Joustra, C., Schulze, R. Consumer Law: Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe (2010).
- 10.Turdiyev, A. (2025) "Iste'molchilar huquqlari va ularning himoyasi", Modern Science and Research, 4(2), pp. 855-859.
- 11.Ramsay, I. (2006) "Consumer law, regulatory capitalism and the "new learning" in regulation", Sydney Law Review, 28(1), pp. 9-35.
- 12.Scientific article (2023) 523-bet, 7 July.Understanding consumer rights in Uzbekistan: protections, remedies, and agencies.
- 13.Mirziyoyev, Sh. (2020) Daryo.uz, 28 May.
Available at: <https://daryo.uz> (Accessed: 12 October 2025).
- 14.O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi (UzA) (2023), 15 March.
Available at: <https://uza.uz> (Accessed: 16 November 2025).
- 15.Review.uz (2020), 29 May.
Available at: <https://review.uz> (Accessed: 12 October 2025).

INNOVATIVE
ACADEMY